

**ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПОВЫШЕНИЯ СТАТУСА
УЧИТЕЛЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ**

Камалова Малика Низамовна

к.п.н., заведующий кафедрой

«Узбекский язык и литература»

Ташкентский государственный

экономический университет

Аннотация

Повышение социального статуса преподавателя обеспечит качество и результативность образовательно-воспитательного процесса, изменит отношение к педагогам как к высоким личностям.

Ключевые слова: педагог, качество, образование, воспитание, специалист, культура, престиж.

Annotation

Raising the social status of a teacher will ensure the quality and effectiveness of the educational process, change the attitude towards teachers as high personalities.

Keywords: teacher, quality, education, upbringing, specialist, culture, prestige.

Проводимая на сегодняшний день главой государства последовательная работа по совершенствованию системы образования и науки страны определила цели и задачи, предусматривающие коренные изменения в обеспечении необходимыми условиями для подготовки высококвалифицированных специалистов, способных конкурировать на рынке труда, обеспечить ускоренное развитие отраслей экономики и социальной сферы.

У многих молодых преподавателей недостаточно опыта и способностей чтобы решать профессиональные проблемы и типичные задачи, возникающие

в реальных ситуациях профессиональной деятельности с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. В этих целях руководством страны была пересмотрена система переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров высших учебных заведений и квалификационных требований к их компетенции.¹

Постановлением Президента Республики Узбекистан в целях дальнейшего совершенствования системы организации подготовки, повышения квалификации и стажировки кадров в ведущих университетах, научных центрах и других организациях за рубежом, создания необходимых условий для удовлетворения растущих потребностей социальной сферы, государственного управления и приоритетных отраслей экономики в высококвалифицированных специалистах создан Фонд «Эл-юрт умиди» по подготовке специалистов за рубежом.²

На сегодняшний день научно-педагогический потенциал вузов республики снова стал увеличиваться. За последние пять лет научные кадры, имеющие ученое звание и ученую степень, заметно увеличились. Это является следствием повышения материальной заинтересованности в получении ученых степеней и званий.

В целях стимулирования научной деятельности, кардинального повышения материальной заинтересованности преподавателей вузов и научных работников, в том числе с существенной дифференциацией по должностям, ученым степеням и званиям, приняты постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию системы оплаты труда работников высших образовательных и научно-исследовательских

¹ Указ Президента Республики Узбекистан от 12.06.2015 г. №УП-4732 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреждений»

² Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию организации обучения кадров по программам Фонда «Эл-юрт умиди» по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при Кабинете Министров Республики Узбекистан» от 04.01.2019г., ПП№4091

учреждений республики» и «О мерах по дальнейшему повышению размеров оплаты труда работников сферы науки и высшего образования, а также государственной поддержке внедрения результатов научной и научно-технической деятельности».³ Данными постановлениями предусмотрено повышение всех размеров базовых должностных окладов профессорско-преподавательского состава начиная с 1 сентября 2018 года, что на сегодняшний день значительно повлияло на отношение к педагогам со стороны студентов как к личности, так и педагогов к своим обязанностям.

Кроме того, Президент отметил, что привлечение преподавателей к другим видам работ, частые проверки и вмешательства в их деятельность отнимают время для работы над собой и подготовке к занятиям, препятствуют качеству образования. Освобождение от подобных нагрузок даст возможность заняться наукой, создать и издать учебники нового поколения на основе самых современных методик, повысит статус учителей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству разработать правовой механизм по недопущению привлечения работников социальной сферы к работам по благоустройству, а также широко обсуждаемым в последнее время случаям очковтирательства.⁴ После чего правительство страны определило четкие правила проведения хашаров. Наложено запрещение на любые добровольные работы граждан вдоль автодорог, на улицах с интенсивным движением, на водных объектах и в прибрежных зонах, на стройплощадках, крышах зданий и на опасных производственных объектах.

³ Во исполнение [Постановление](#) Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2018 года № ПП-3655 «О мерах по совершенствованию системы оплаты труда работников высших образовательных и научно-исследовательских учреждений республики». [Постановление](#) Президента Республики Узбекистан от 20 июля 2018 года № ПП-3876 «О мерах по дальнейшему повышению размеров оплаты труда работников сферы науки и высшего образования, а также государственной поддержке внедрения результатов научной и научно-технической деятельности»

⁴ Брифинг пресс-секретаря президента Комила Алламжонова. Выступление в прямом эфире по телевидению ([запись](#) в Facebook).

В целях поддержки и стимулирования научного потенциала страны, повышения престижа преподавателей Глава государства также издал ряд документов. В соответствии с постановлениями Президента Республики Узбекистан от 14 июля 2018 года № ПП-3855 «О дополнительных мерах по повышению эффективности коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности», от 20 июля 2018 года № ПП-3876 «О мерах по дальнейшему повышению размеров оплаты труда работников сферы науки и высшего образования, а также государственной поддержке внедрения результатов научной и научно-технической деятельности» и от 6 августа 2018 года № ПП-3899 «О мерах по повышению эффективности системы интеграции научной и инновационной деятельности».

Выступившие на совещании по данному вопросу отметили, что ускорение реформы в сфере общего среднего образования, резкое улучшение качества образования, повышение статуса учителей, широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий, совершенствование учебно-воспитательного и управленческих процессов, кардинальное изменение отношения руководящих кадров к работе будут способствовать формированию абсолютно новой системы в этой сфере.

В современных условиях высшие учебные заведения призваны реализовать важнейшую задачу воспитания у будущих специалистов тех нравственных качеств, которые обеспечат успешное развитие высококвалифицированных специалистов всех областей жизнедеятельности.

Для обеспечения высокого качества образования необходимо иметь квалифицированные кадры. Для этого предусматриваются меры по усилению требований к педагогам.

Каждому учителю хочется стать значимой фигурой. Значимый учитель сегодня – это одновременно профессионал и личность, личность, которую уважают и которой стараются подражать. Для того чтобы стать значимым, сегодня необходимо практическое овладение теми видами педагогической культуры, к которым учитель готов чаще всего только теоретически. Учитель

постоянно находится между практикой и теорией, наращивая свой опыт преимущественно практическими умениями он должен делать самооценку своей деятельности, искать пути улучшения качества знаний. Самооценка и самоэффективность являются двумя наиболее важными мотивационными предикторами образовательных результатов. В большинстве исследований эти конструкции изучались отдельно.⁵ Значимой фигурой он становится только тогда, когда осмыслены основные причины, породившие отставание практики от теории.

Первая причина: стремление к овладению частными методиками, оттачивание приемов по преподаванию отдельных тем, частей урока, понимается как методическая культура в целом. Это стремление затмевает необходимость овладевать педагогической культурой, где методическая культура является только частью культуры педагогической.

Вторая причина: в отсутствии глубоких знаний о современных смыслах образования, информационная культура, формируется исходя из приоритета количества информации о новейших технологиях.

Любая педагогическая работа – это практическая деятельность. Выпускники педагогических вузов и педагоги со стажем знают, что педагогическая культура - совокупность умений учителя проявлять образцы личностно-ценностного отношения к обучаемым, преподаваемым дисциплинам, творчеству студентов. Часто бывает, что между теоретическими знаниями и практическими умениями возникает серьёзный разрыв, преодолеть который можно при помощи профессиональной переподготовки.

В настоящее время одни из ключевых задач — поднятие престижа педагогической профессии и повышение качества преподавания. Престиж профессии можно расценивать как авторитет, уважение к профессии со стороны общества, репутация профессии в социуме, ее положение в иерархии относительно других профессий в представлениях общества. В современных

⁵ <http://www.sciencedirect.com>. Modern educational psychology. Students' self-concept and self-efficacy in the sciences: Differential relations to antecedents and educational outcomes

условиях представления о престиже и статусе той или иной профессии становятся одним из важных показателей при выборе вуза, направления обучения, специальности и специализации, работы. Именно поэтому знания о существующих тенденциях престижности профессий могут выступать в качестве методологической основы как маркетинговой стратегии образовательных заведений, так и регулирования рынка труда в различных профессиональных сферах.

Умения и навыки учителей напрямую связаны с умениями и навыками студентов. Навыки, которыми учителя должны владеть лучше всего, включают в себя следующее: надежность, глубокое знание предмета, методов и целей обучения, умение ладить с учащимися и способность поддерживать их интерес к учебе и желание принимать активное участие в этом процессе.

Таким образом, качество преподавания является наиболее важным организационным фактором, с которым связана успеваемость студентов. К сожалению, оно с трудом поддается измерению и мониторингу, так как зависит не только от стабильных и регистрируемых показателей, но и от проявления характера взаимоотношений, которые учитель поддерживает со своими студентами. С другой стороны, квалификация учителя может быть определена в административном плане — это определение основывается на относительно объективных оценках навыков, способностей и знаний, которые признаны самыми важными и включают в себя следующее: надежность, глубокое знание предмета, методов и целей обучения, умение ладить с учащимися и способность поддерживать их интерес к учебе и желание принимать активное участие в этом процессе.

Важнейшим показателем качества образования является то, насколько учителя подготовлены к своей профессии. Обеспечение подготовленности учителей к решению задач и проблем меняющегося мира означает предоставить в их распоряжение конкретное знание предмета, эффективную преподавательскую практику, понимание технологий и возможность работать с другими учителями, родителями, социумом.

Ведь будущее общества зависит не только от уровня технического прогресса и экономического роста, оно все больше определяется человеком, готовым решать главные социально-экономические проблемы на благо и во имя человека. Модернизация образовательной системы, меняющиеся в связи с этим профессиональные установки, отсутствие установившихся требований к результатам деятельности школы, к профессиональным качествам педагога вынуждают его постоянно выбирать между естественным стремлением личности к стабильности и необходимостью ломки старых представлений, преодолению профессиональных кризисов. Педагог — главный субъект системы образования, поэтому успешное профессиональное становление и развитие личности педагога должно стать приоритетным направлением системы образования государства и образовательных учреждений. Реформирование системы повышения квалификации педагогов вызвало появление целого ряда исследований, направленных на повышение качества образования, личностное и профессиональное развитие специалистов. Одной из основных тенденций стало выдвигание на первый план вопросов содействия профессиональному развитию личности, ее становлению и самореализации в процессе повышения квалификации.

Современный учитель — это духовно развитая, творческая личность, обладающая способностью к рефлексии, профессиональными навыками, педагогическим даром и стремлением к новому, личность, имеющая не просто свойства и характеристики, а целостное динамическое образование, деятельность которого направлена на потребностно-мотивационную сферу, составляющую ее социальную и профессиональную позиции. Современный учитель должен знать педагогику и психологию, использовать личностноориентированные педагогические методы и обладать мотивацией к дальнейшему росту и развитию своей личности. Иначе говоря, он должен постоянно совершенствоваться.

Образование, основанное на компетентностном подходе, должно формировать у студентов следующие компетенции:

- уметь учиться;
- решать проблемы;
- коммуникативные качества;
- творческие качества
- компетенции управления информацией и технологиями и др.

Таким образом, достижение высокого качества образования обеспечивается, в первую очередь, наличием высококвалифицированных кадров. Новому обществу требуется новое образование, в котором упор будет делаться не только на высокий профессионализм будущего специалиста, но и на общий уровень его образованности. Обеспечение высокого качества образования невозможно без повышения социального статуса и профессионализма педагогов, усиления их общественной и государственной поддержки.

Важнейшими направлениями решения данной задачи являются:

- повышение статуса педагогического работника, которому должна быть предоставлена возможность участия в управлении образованием, в выработке основных принципов и направлений образовательной политики;
- педагоги должны реализовать право на свободное получение профессиональной информации;
- повышение профессионализма педагогических кадров.
- интеграция школьного, вузовского образования и системы повышения квалификации педагогических кадров.

Таким образом, развитие творческой компетентности будущих педагогов возможно при выполнении ряда условий:

- процесс обучения должен быть организован так, чтобы за годы обучения у студентов не угасал интерес к будущей специальности, а превращался в личностную потребность. Для этого необходимо учебный процесс сделать для студентов интересным, увлекательным, создающим условия для творческого саморазвития и самореализации;

- своевременная помощь педагога, коррекция действий студента при реализации намеченной им индивидуальной программы деятельности, с тем чтобы обеспечить успех и качественно сформировать основные профессиональные умения и навыки. Поддержка, учет особенностей познавательной деятельности каждого студента, его возможности и способности осуществляет построение познавательного процесса и развитие творческих компетентностей;

- необходимо формирование профессионального рефлекса, а именно осуществление процесса самопознания, самоанализа и осознание своей деятельности и отношений, как бы со стороны, глазами других людей;

- становление творческой индивидуальности педагога невозможно без развития творческого мышления студентов, поэтому особого внимания требует организация учебного процесса, который вызывал бы необходимость студента что-то фантазировать, придумывать, изобретать, выполнять самостоятельно, проявлять догадку, конструировать, проявлять инициативу.

Отсюда вывод, что научное и педагогическое творчество – сложный многоступенчатый процесс. Для эффективного формирования педагогического творчества будущих педагогов в учебном процессе ВУЗа необходимо учитывать основные этапы формирования творческой деятельности и современные подходы к ее осуществлению. Поэтому в совершенствовании образовательного процесса немаловажную роль играет качественная подготовка педагогических кадров. Отсюда следует, что к задачам системы повышения квалификации можно отнести определение и уточнение образовательных потребностей педагогов; оказание помощи каждому учителю в построении индивидуальной образовательной траектории профессионального роста, т.е. помогать развивать имеющиеся знания; обеспечение информационно-методического сопровождения; организацию плодотворных педагогических взаимодействий.

Традиционная методическая работа предполагает повышение профессионального уровня учителя посредством наращивания количества

знаний о новых методиках, приемах, технологиях и умений за счет копирования их в своей деятельности. Формами предъявления и обобщения передового педагогического опыта являются следующие:

- Обмен опытом в форме серии открытых занятий, внеаудиторных мероприятий.
- Ознакомление молодых педагогов с документами реализуемых нововведений.
- Анализ возможных перспектив реализуемых нововведений.
- Создание информационной базы.
- Проведение анализа качества образования после внедрения новых форм, методов и технологий работы.
- Диагностика положительного эффекта от внедрения инноваций.
- Проведение семинаров, конференций, бесед за круглым столом, психологических тестов-игр, собеседований, имитационных игр, организация консультаций, выставок.

К формам повышения профессионального мастерства учителя относятся:

- самообразование;
- изучение документов и материалов, относящихся к профессиональной деятельности;
- оценка и самоанализ;
- изучение информации по педагогике, психологии, методике, преподаваемой специальности;
- создание базы лучших открытых занятий, интересных методов и сценариев;
- разработка собственных наглядных пособий;
- проведение исследований;
- работа над интересной методической тематикой;
- разработка упражнений, заданий, тестов и мониторинг процесса и результата обучения;

- подготовка доклада о запланированной работе в начале учебного года и годового отчета о достигнутом – в конце года;

- посещение занятий у коллег;
- персональные консультации;
- собеседования с администрацией;
- индивидуальная работа с наставником;
- выполнение индивидуальных заданий под контролем и при поддержке руководителя;

- разработка плана самообразования;
- разработка авторского курса и учебного пособия.

Сегодня вузы страны наряду с текущими задачами поставили цель разработки и реализации крупных научно-исследовательских проектов, получение которых сыграет большую роль в жизни коллектива. Разработка проектов ведётся по различным направлениям и областям. Это такие как повышение качества образования на основе диагностики и мониторинга, организация творческой деятельности студентов, внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, профессионально-ориентированная работа с молодыми педагогами, реализация программы по работе с одарённой молодёжью и др.

Критериями оценки результатов методической работы являются следующие:

- Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью.
- Положительный климат в коллективе.
- Рост заинтересованности педагогов в творчестве и инновациях.
- Использование современных методов обучения и воспитания.
- Качественно организованный процесс обучения и воспитания.
- Рост динамики качества образования.
- Рост уровня профессиональной самодеятельности педагогов.
- Распространение передового педагогического опыта.

- Внимание со стороны администрации к деятельности педагогов, создание системы стимулирования и поощрения педагогической деятельности.

- Правильно организованная система повышения квалификации педагогов.

Критериями успешности образовательного процесса в вузе будут служить следующие:

- высокий уровень удовлетворенности студентов получаемыми знаниями;

- высокая оценка студентов своему вузу в связи с его привлекательностью;

- высокий профессиональный авторитет педагогов;

- общая тональность в отношениях общения педагогов и студентов;

- уважительное отношение к вузу со стороны родителей;

- готовность студентов, выпускников вуза, родителей помогать вузу;

- творческий настрой педагогов и студентов;

- стремление педагогов достичь совершенства, которое позволило бы им стать любимыми педагогами вуза;

- высокий уровень уважения и интереса к учебе со стороны студентов;

- возможность для каждого студента выбрать себе учителя, дисциплину, дело по душе;

- умение использовать достоинства индивидуального, дифференцированного обучения;

- естественная связь между аудиторной и внеаудиторной деятельностью студента;

- навыки и умения педагогов применять различные современные методики преподавания.

Педагогический коллектив вуза сможет успешно решить вопросы повышения качества образования в условиях создания модели адаптивного профильного образовательного учреждения и повышения престижа учителя.

Повышение престижа профессии педагога всегда оставалось приоритетным направлением руководства страны. Вся работа направлена на то, чтобы каждый понимал: его работа и профессионализм будут достойно оценены.

Представление общества о высоком или низком положении профессии во многом основано на представлениях о системе оплаты труда в данной профессиональной сфере. И как следствие это несомненно сказывается на привлекательности профессии для молодежи и на желании выбора данной профессии взрослыми для своих детей с позиции перспективности, учитывая представление о статусе и оплате труда.

Совсем недавно большинство граждан считали, что профессия учителя не пользуется уважением, на основании этого можно сделать вывод о слабовыраженной тенденции к повышению престижа учительской профессии, но на это были свои причины. Одна из причин в том, что работа должна приносить достаточное количество средств, для того чтобы обеспечить семью. Поэтому и мужчин в данной профессии не так много. Мужчине важно иметь престижную работу, высокий общественный статус и он должен быть способным обеспечить семью. Профессия учителя в совсем недавнем прошлом была в числе не престижных именно потому, что была низкооплачиваемая.

Продолжающиеся реформы в сфере образования в корне изменили отношение к профессии учителя. Статусное положение профессии в обществе влияет на социальное самочувствие занятых в этой сфере работников. Повышение статуса учителя имеет существенное влияние на престиж профессии в обществе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. “Национальная программа подготовки кадров” Республики Узбекистан // Гармонично развитое поколение – фундамент прогресса Узбекистана. – Ташкент: Издательство агентства Шарқ, 1997. – 31-61-с.

2. Закон “Об образовании” Республики Узбекистан //Гармонично развитое поколение – фундамент прогресса Узбекистана. – Ташкент: Издательство агентства Шарқ, 1997 – 20-29-с.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева, Государственная программа стратегии действий по пяти основным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021гг. «Год диалога с народом и интересов человека» от 07.02. 2017 г.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева “О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования” от 20 апреля 2017 года № ПП-2909.
5. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию системы оплаты труда работников высших образовательных и научно-исследовательских учреждений республики» от 5 апреля 2018 года ПП-3655
6. Постановление Президента Республики Узбекистан “О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах” от 5 июня 2018 года № ПП-3775.
7. Поручение Администрации Президента Республики Узбекистан от 02.11.2018 года № 19598-хх “Об обеспечении исполнения задач, намеченных в протоколе заседания, посвящённого задачам развития сферы высшего образования от 24 октября 2018 года, разработке Дорожных карт, направленных на определение перспектив развития, внедрения современных информационно-коммуникационных технологий и инновационной деятельности высших образовательных учреждений”.
8. Ахлидинов Р.Ш. Социально-педагогические основы управления качеством общего среднего образования (на материале Национальной программы по подготовке кадров): Дисс... докт.пед.наук. – Тошкент: 2002. – 47 с.
9. Витке Н. Вопросы управления //Проблемы теории и практики управления. – М.: Просвещение, 1991. – С. 115-119.

10. Есипова А. А., Сатывалдиева Б. Образ современного педагога высшей школы // Педагогика высшей школы. — 2015. — №3.1. — С. 75-78.
11. Иноятов У.И. Инновационный характер управления качеством образования внутри колледжа //Ж. Касб-таълими. – Тошкент: 2002. 6-сон. – С. 28-31.
12. Иноятов У.И. Теоретические и организационно-методические основы управления и контроля качества образования в профессиональном колледже: Автореф. дисс. ... докт.пед.наук. – Тошкент: 2004. – 44 с.
13. Кричевский Р.Л. Если вы руководитель. – М.: Дело, 1998. – 400 с.
14. Нишонов М.Н. Работа по повышению квалификации учителей.–Тошкент: Укитувчи, 1998. – 96 с.
15. Нечаева О. А. Роль социального статуса педагога в управлении образованием // Образование и воспитание. — 2017. — №3. — С. 12-15.
16. Сергеева В.В. Управление образовательными системами. – М.: Новая школа, 2000. – С.27.
17. Третьяков П.И. Управление образовательной школой. – М.: Педагогика, 1991. – 188 с.
18. Фонарев А.Р. Психология личностного становления педагога-профессионала: Автореф. дис. ... д-ра психол. наук. —М., 2007. — 49 с.
19. Хухлаева О.В. Психология развития. Молодость. Зрелость. Старость. — М.: ВЛАДОС, 2006. — 208 с.
20. Шакуров Р.Х. Социально-психологические основы управления: руководитель и педагогический коллектив. – М.: Просвещение, 1990. – 208с.
21. <https://moluch.ru/th/3/archive/14/365/>
22. <https://moluch.ru/th/4/archive/61/2521/>
23. <https://moluch.ru/th/3/archive/14/365/>
24. <http://natahaus.ru>
25. <http://www.alexarapov.narod.ru/Library/bbl043.html>
26. <http://www.sufism.ru/orden/lib.htm>